

УДК 712.4

Е.Л. РУБЦОВА

Национальный ботанический сад им. Н.Н. Гришко НАН Украины
Украина, 01014 г. Киев, ул. Тимирязевская, 1

ЛАНДШАФТНЫЕ КОМПОЗИЦИИ ИЗ КАМНЯ И РАСТЕНИЙ В ТВОРЧЕСТВЕ ПРОФЕССОРА Л.И. РУБЦОВА

Представлены теоретические разработки и результаты деятельности доктора биологических наук, профессора Л.И. Рубцова по созданию композиций из камня и растений.

Ключевые слова: Л.И. Рубцов, ландшафтные композиции, каменные комплексы.

Л.И. Рубцов — выдающийся дендролог, селекционер, ландшафтный архитектор. Его работы широко известны как в Украине, так и в бывшем СССР. Это теоретические разработки, изложенные им в многочисленных монографиях [5, 8, 10–14], которые неоднократно переиздавались и являются сейчас библиографической редкостью, и созданные ландшафтные объекты, основная часть которых сосредоточена в Национальном ботаническом саду им. Н.Н. Гришко НАН Украины (дендрарий, в состав которого входят широко известные сад сирени и экспозиции хвойных, берез, магнолий, орехов, лип, кленов, дубов, декоративных яблонь, каштанов, форзиций, чубушников) [7]. Л.И. Рубцов также занимался селекцией сирени и является автором сортов Огни Донбасса, Тарас Бульба, Богдан Хмельницкий.

Одним из направлений, которыми занимался в ландшафтной архитектуре Л.И. Рубцов, было создание композиций из камня и растений, наиболее известной из которых является экспозиция «Горный сад» в Национальном ботаническом саду им. Н.Н. Гришко. Эту ландшафтную композицию можно считать венцом творчества Леонида Ивановича. Л.И. Рубцов был автором и непосредствен-

ным исполнителем проекта. Н.А. Казанская и А.В. Клименко ошибочно считают автором проекта участка «Горный сад» архитектора В.Г. Баранько [2], который лишь исполнил эскизный проект Горного сада профессора Л.И. Рубцова.

Еще в 1938 г. Л.И. Рубцов, будучи старшим научным сотрудником Всесоюзного института растениеводства, опубликовал в сборнике «Зеленое строительство» [4] статью под названием «Альпийский сад», в которой он привел краткую историю создания альпийских садов в мировом контексте, описал возможности создания альпийских ландшафтов в СССР, основные принципы их планировки и подбора растений.

Великая Отечественная война не позволила Леониду Ивановичу воплотить в жизнь теоретические разработки — он ушел добровольцем на фронт. Однако сразу после войны Л.И. Рубцов начал работу по созданию альпинария в ботаническом саду Ботанического института (БИН) в Ленинграде. По неопубликованным сведениям, полученным нами от профессора Г.И. Родионенко (интервью 2011 г.), Л.И. Рубцов в 1946 г. приступил к созданию в ботаническом саду БИН альпинария на месте старого фундамента здания прямоугольной формы из известняка. Эту основу он дополнил камнями,

которые были привезены с берегов рек Нева и Карповка. Растения высаживали только низкие — это были многочисленные альпийские растения, а также виды рода *Erythronium* L. В качестве красочного дополнения были высажены десятки сортов крокусов. Созданный альпинарий очень нравился академику В.Л. Комарову — президенту АН СССР, который часами любовался этим альпийским садом. В точке лучшего обзора ему ставили кресло (скамеек возле альпинария не было). К сожалению, альпинарий со временем пришел в запустение, однако место было выбрано настолько удачно, что сейчас на месте альпинария создают японский сад.

После переезда в 1948 г. в Киев Л.И. Рубцов приступил к созданию дендрария на территории Центрального республиканского ботанического сада АН УССР (ныне — Национальный ботанический сад им. Н.Н. Гришко НАН Украины). Этот огромный по своим замыслам и масштабам разнообразный участок до настоящего времени является композиционным центром ботанического сада.

В 1959 г. Л.И. Рубцов в составе группы ботаников-дендрологов (А.В. Гурский, Авземурагов, К. Ходжаев, Ф.Н. Русанов) участвовал в поездке в Китай, где изучал растительность заповедных лесов и городских насаждений восточной части Китая, а также особенности садово-паркового искусства «Поднебесной страны». Внимание путешественников привлекли каменистые сады в Пекине, Шанхае, Ханчжоу (рис. 1) [6, 15]. Этот опыт, безусловно, стал бесценным для последующей деятельности Леонида Ивановича. Им была подготовлена к печати книга «Сады и парки Китая», однако в связи с ухудшением отношений СССР и Китая в начале 60-х годов рукопись не была опубликована.

В 1971 году профессор Л.И. Рубцов начинает строительство Горного сада. В 1971–1974 гг. по его проекту и под его непосредственным руководством была создана ландшафтная композиция, включающая

Рис. 1. Композиция из камней и растений в одном из парков г. Ханчжоу (Китай). Фото Л.И. Рубцова. 1959 г.

каменистую часть (площадь 0,3 га) и горную долину (площадь 1,2 га) (рис. 2, 3).

В долине создано пять холмов с пологими склонами, окаймляющих перспективу на главные скальные устройства. Между холмами устроены участки, отведенные для цветочного убранства (рис. 4). Открывающиеся основные перспективы покрыты газонами [9].

В отличие от альпинариев здесь представлены растения не только высокогорного пояса, но и более низких зон. Основная цель экспозиции — изучение и демонстрация применения растений этих зон в зеленом строительстве, особенно при оформлении холмов, склонов и оврагов в садах и парках [1].

Сад расположен на одном из самых высоких участков ботанического сада. При создании Горного сада автор стремился показать красоту и оригинальность отдельных видов растений и одновременно отразить некоторые черты горного ландшафта. В основном это достигается вогнутой линией откосов и ритмами каменных комплексов, увеличивающихся в объеме по направлению к высшей точке сада.

На участке предусмотрены видовые площадки для осмотра растений и открывающихся пейзажей, устроены подводящие к ним дороги, достаточно широкие,

Рис. 2. План каменных комплексов в Горном саду [9]

Рис. 3. Эскиз расположения каменных комплексов в Горном саду [9]

чтобы по ним могли двигаться группы экскурсантов в 30–40 человек.

Для создания фона и защиты растений от ветра использованы крупные камни (розовый и серый гранит). Всего уложено 250 камней весом от 1 до 7 т.

По замыслу автора, растительность должна превалировать над камнями и занимать около 75% территории. Примерно две трети сада отведено под декоративные низкорослые деревья и кустарники. Особое внимание уделено стелющемуся казацкому можжевельнику и его формам (тамариксолистной, кипарисолистной, распростертой), прижатым формам можжевельника обыкновенного, карликовой форме можжевельника черепитчатого, а также микробите. Уместными в экспозиции оказались и кизильники: горизонтальный, Даммера, ранний, прижатый, укореняющийся, Симонса.

ISSN 1605-6574. *Интродукция растений*, 2012, № 2

Рис. 4. Проект планировки долины Горного сада

Рис. 5. Л.И. Рубцов в Горном саду. Конец 1970-х годов

Они особенно декоративны во второй половине лета благодаря ярким плодам. Цветущие ковры создавали флоксы — прелестный, растопыренный, шиловидный и его формы (темно-карминовая, сиреневая, розовая, белая). Автором также были использованы такие традиционные растения альпинариев, как бурачки, вероники (особенно армянская), обриета, солнцезвезды, ясколки и др. (рис. 5).

Для цветочного обрамления созданной экспозиции были высажены две аллеи саккур. Их цветение совпадает с пиком цветения цветочных ковров из почвопокровных растений.

Рис. 6. Японский сад

Рис. 7. Композиция из камней и хвойных на Владимирской горке. 2011 г.

В.И. Мешкова отмечает, что удачно найденный для Горного сада масштаб, свободное владение пластикой земли, знание природы камня позволило Леониду Ивановичу достичь естественности композиций. Это дает основание высоко оценить профессиональный уровень архитектора, а данную модель высокогорного ландшафта считать как не имеющую себе равных на территории бывшего СССР [3].

В 1979 г. под руководством профессора Л.И. Рубцова была создана еще одна ландшафтная композиция из камня и растений — японский сад на территории Киевского торгово-экономического института. Чертеж этого проекта выполнен Н.Д. Успенской (рис. 6).

Японский сад размещен на пяти последовательно расположенных квадратах размером 5×5 м каждый. Рельеф участков сада постепенно повышается и достигает максимальной высоты 1 м в четвертом квадрате с постепенным снижением на пятом участке до 30 см. На склонах и вершине расположены композиции из камня и невысокие растения (см. рис. 6). В настоящее время на месте этого сада выстроен новый корпус института.

Представляет интерес еще одна малоизвестная работа профессора Л.И. Рубцова — композиция из камней и растений на Владимирской горке, созданная в начале 70-х годов XX ст. История ее создания связана с переносом ежегодной городской выставки цветов с Петровской аллеи на Владимирскую горку. В связи с этим проведена реконструкция Владимирской горки, в которой участвовали все районные предприятия по озеленению Киева и два ботанических сада: Центральный республиканский и ботанический сад им. акад. А.В. Фомина. Л.И. Рубцов был приглашен в качестве консультанта. Под его руководством проходила укладка камней, посадка хвойных и почвопокровных растений (из неопубликованных сведений, предоставленных кандидатами архитектуры В.И. Мешковой и Б.В. Ореховым). К сожа-

лению, высаженные тогда почвопокровные растения не сохранились, а каменные валуны и остроконечные ели до сих пор украшают парк «Владимирская горка» (рис. 7).

Композиции из камня и растений являются важной составляющей творчества профессора Л.И. Рубцова в области садово-паркового искусства. Данное направление творчества выдающегося ландшафтного архитектора, безусловно, заслуживает внимания, уважения и сохранения в качестве национального достояния.

1. *Архів* Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України. Опис 1, Справа 610. Документи по організації зеленого будівництва (проект Гірського саду).

2. *Казанська Н.А., Клименко А.В.* Історія, сучасний стан, перспективи збереження і розвитку ділянки «Гірський сад» у НБС ім. М.М. Гришка НАН України // *Інтродукція рослин.* — 2011. — № 3. — С. 66–71.

3. *Мешкова В.И.* Творческая деятельность Л.И. Рубцова в садово-парковом искусстве (на примере экспозиций Национального ботанического сада им. Н.Н. Гришко НАН Украины) // *Там само.* — 2002. — № 2. — С. 108–110.

4. *Рубцов Л.И.* Альпийский сад // *Зеленое строительство.* — 1938. — № 9–10. — С. 55–64.

5. *Рубцов Л.И.* Садово-парковый ландшафт. — К.: Изд-во АН УССР, 1956. — 212 с.

6. *Рубцов Л.И.* Старинные парки Пекина // *Природа.* — 1960. — № 4. — С. 87–90.

7. *Рубцов Л.И.* Дендрарий ботанического сада Академии наук Украинской ССР // *Бюл. ГБС.* — 1960. — Вып. 38. — С. 3–8.

8. *Рубцов Л.И.* Проектирование садов и парков: Учебное пособие для учащихся техникумов. — М.: Изд-во лит-ры по строительству, 1964. — 235 с.

9. *Рубцов Л.И.* Горный сад // *Цветоводство.* — 1975. — № 2. — С. 15.

10. *Рубцов Л.И.* Деревья и кустарники в ландшафтной архитектуре. — К.: Наук. думка, 1977. — 272 с.

11. *Рубцов Л.И., Липтев А.А.* Справочник по зеленому строительству. — К.: Будівельник, 1966. — 280 с.

12. *Рубцов Л.И., Михайлов Н.Л., Жоголева В.Г.* Виды и сорта сирени, культивируемые в СССР. Каталог-справочник. — К.: Наук. думка, 1980. — 127 с.

13. *Рубцов Л.И.* Рослини у ландшафтній архітектурі. — К.: Вид-во Академії архітектури УРСР, 1949. — 134 с.

14. *Рубцов Л.И.* Деревя и кущі в ландшафтній архітектурі — К.: Будівельник, 1965. — 120 с.

15. *Русанов Ф.Н.* О растениях заповедных лесов и городских насаждений Китая // *Бюл. ГБС.* — 1961. — Вып. 44. — С. 91–95.

Рекомендовал к печати Н.И. Шумик

О.Л. Рубцова

Національний ботанічний сад
ім. М.М. Гришка НАН України,
Україна, м. Київ

ЛАНДШАФТНІ КОМПОЗИЦІЇ З КАМЕНЮ І РОСЛИН У ТВОРЧОСТІ ПРОФЕСОРА Л.І. РУБЦОВА

Представлено теоретичні розробки та результати діяльності доктора біологічних наук, професора Л.І. Рубцова по створенню композицій з каменю та рослин.

Ключові слова: Л.І. Рубцов, ландшафтні композиції, кам'яні комплекси.

E.L. Rubtsova

M.M. Gryshko National Botanical Gardens,
National Academy of Sciences of Ukraine,
Ukraine, Kyiv

LANDSCAPE COMPOSITIONS OF STONE AND PLANTS IN THE HERITAGE OF PROFESSOR L.I. RUBTSOV

Doctor of science (biology) L.I. Rubtsov's theoretical developments and results of activity in creating compositions of stone and plants are represented.

Key words: L.I. Rubtsov, landscape compositions, stone complexes.